

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16542036>

RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA ENERGIYA MAVZUSINI O'RGANISH

Kurbanov Mirzaaxmad

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti professori

[Email: kurbanov1949@bk.ru](mailto:kurbanov1949@bk.ru)

Omonqulova Umida Husan qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti "Umumiy fizika va qurilish muhandisligi"
kafedrasida o'qituvchisi

[Email: u.omonqulova@dtpi.uz](mailto:u.omonqulova@dtpi.uz)

<https://orcid.org/0009-0009-8345-2275>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada energiya mavzusini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi yoritilgan. O'qituvchi virtual laboratoriyalar, simulyatsiya dasturlari va multimediali vositalar orqali o'quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqishni oshirish, ularning mavzuni chuqurroq va mustahkam o'zlashtirishlariga erishish imkoniyatlarni tahlil qiladi.

***Kalit so'zlari:** energiya, kinetik energiya, potensial energiya, tabiiy fan, simulyatsiya, virtual laboratoriya.*

EXPLORING THE CONCEPT OF ENERGY THROUGH DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

ABSTRACT

This article explores the effectiveness of using digital educational technologies in teaching the topic of energy. The teacher analyzes opportunities to enhance students' interest in the subject and ensure deeper and more lasting comprehension through the use of virtual laboratories, simulation software, and multimedia tools.

***Keywords:** energy, kinetic energy, potential energy, science education, simulation, virtual laboratory.*

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar tobora muhim o'rin egallab bormoqda. Axborot-kommunikatsiya vositalarining rivojlanishi o'qitish usullarini takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga katta imkoniyatlar yaratmoqda.

Energiya turlari, o'zgarish jarayonlari, saqlanish qonuni va amaliy qo'llanilishi kabi mavzularni o'rganishda o'quvchilarda mavzuga bo'lgan tushunchani chuqurlashtirish va amaliyotga yaqinlashtirish zarur. Shu nuqtai nazardan, raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish energiya mavzusini yanada samarali, tushunarli va qiziqarli tarzda o'rganishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada energiya mavzusini o'qitishda raqamli texnologiyalarning roli, ularning afzalliklari va amaliyotdagi qo'llanilish tajribalari tahlil qilinadi.

Potensial energiya — bu jismning joylashuvi yoki holati sababli egallagan energiyasidir. Asosan tortishish yoki elastiklik kuchlariga bog'liq holda vujudga keladi.

$$E=mgh$$

bu yerda: E - potensial energiya (Joul), m - jism massasi (kg), g - erkin tushish tezlanishi ($\approx 9.8 \text{ m/s}^2$), h - jismning yer sathidan balandligi (m).

Misol: Tog'da turgan toshda potensial energiya mavjud, chunki u yerga nisbatan balandlikda joylashgan.

Kinetik energiya — bu jismning harakatlanishi natijasida paydo bo'ladigan energiyadir. Jismning tezligi ortgani sayin uning kinetik energiyasi ham ortadi.

$$E=\frac{mv^2}{2}$$

bu yerda: E - kinetik energiya (joul), m - jism massasi(kg), v - jismning tezligi (m/s).

Misol: Harakatlanayotgan avtomobil, uchayotgan to'p yoki yugurayotgan odam kinetik energiyaga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

So'nggi yillarda tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish masalasi ilmiy jamoatchilik e'tiborini tobora ko'proq tortmoqda. McDermott va Redish (1999)ning fikricha, fizika fanida, ayniqsa energiya kabi mavhum tushunchalarni o'zlashtirishda vizual va interaktiv vositalarning qo'llanilishi o'quvchilarda chuqur tushunishni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Duit (2007) esa energiyaga oid noto'g'ri tushunchalar o'quvchilarda uzoq vaqt saqlanib qolishini, ularni bartaraf etish uchun faqat an'anaviy usullar emas, balki dinamik raqamli muhitlar zarurligini ta'kidlaydi.

Clark va Mayer (2016) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, ko'rgazmali, eshitiluvchi va interaktiv elementlarni birlashtirgan multimedia ta'limi o'quvchilarda bilimni mustahkamlash va o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshirishda yuqori samaradorlikka ega. Tatli va Ayas (2013) esa virtual laboratoriyalar orqali o'quvchilarda amaliy tajribalarni xavfsiz, takroriy va arzon shaklda amalga oshirish imkoniyati paydo bo'lishini ko'rsatadi. Bu orqali energiyaning kinetik va potensial shakllari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni vizual ravishda kuzatish mumkin.

Hake (1998) o'z tadqiqotlarida interaktiv va raqamli o'quv metodlari bilan dars o'tilgan guruhlar an'anaviy dars uslublariga qaraganda ancha yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ega bo'lganini isbotlaydi.

Shunday qilib, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili energiya mavzusini o'qitishda virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va multimedia vositalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishi va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini oshirish mumkinligini asoslaydi.

1-rasm. PhET Energy Skate Park simulyatsiyasining oynasi.

Mazkur simulyatsiyada jismning harakati parabola trayektoriyasi bo'ylab amalga oshadi. Jismning boshlang'ich tezligi 0 m/s dan 10 m/s gacha o'zgaradi. Harakat davomida jismning kinetik va potensial energiyasi ortib boradi. Hisoblashlarda havo qarshiligi yoki ishqalanish kabi tashqi kuchlar hisobga olinmagan, ya'ni ideal holat deb qaralgan. Jismning massasi 60 kg ga teng bo'lib, bu qiymat asosida energiya va tezlikning o'zgarishi tahlil qilinadi.

2-rasm. Energy Skate Park – Skaterning energiyasi (kinetik, potensial, termal) va harakati o‘zgarishini o‘rganish

Umumiy tushuncha: energiyaning saqlanish qonuni. Simulyatsiyada jism parabola shaklida harakatlanmoqda va ishqalanish mavjud. Ishqalanish tufayli jism harakat davomida kinetik energiyasini yo‘qotib, bu energiya issiqlikka aylanadi. Yerga yetganda jismning tezligi 0 ga teng bo‘ladi, ya’ni u to‘xtaydi. Bu esa barcha kinetik energiya issiqlik energiyasiga aylanganini ko‘rsatadi. Jismning massasi 60 kg ni tashkil qiladi. Bu holat energiyaning saqlanish qonuni asosida tushuntiriladi.

3-rasm. Issiqlik, kinetik va potensial energiyalarining sohalarda mavjudligi.

Skuterning harakatida ishqalanish mavjudligi sababli umumiy mexanik energiya asta-sekin termal energiyaga aylanyapti. Bu real tizimda energiyaning to'liq saqlanmasligini — yo'qotishlarni ko'rsatadi. Bu simulyatsiya orqali o'quvchilar energiyaning o'zgarishi va energiya saqlanish qonuni bilan birga issiqlik yo'qotishlarini ham tushunib olishadi.

Mexanik energiya (potensial + kinetik) yopiq tizimda o'zgarmas bo'lib qoladi. Bu — energiya saqlanish qonuni deb ataladi. Ya'ni, energiya yo'q bo'lib ketmaydi va hech qayerdan paydo bo'lmaydi, balki bir turdan boshqa turga o'tadi. Ushbu simulyatsiyada jism ishqalanish mavjud muhitda harakatlanadi va turli energiya turlariga ega bo'ladi. Ayniqsa, issiqlik va potensial energiya ko'proq hosil bo'ladi. Harakat jarayonida jismning tezligi aniqlanadi, bu orqali kinetik energiya hisoblanadi. Shuningdek, ishqalanishning mavjudligi va jism massasi ham simulyatsiya orqali aniqlanishi mumkin

4-rasm. Energy Skate Park: Energiya turlari o'zgarishi simulyatsiyasi.

Skuter hozir maksimal tezlik holatida bo'lib, kinetik energiyasi ustun. Potensial energiya pasaygan, lekin mavjud. Ishqalanish tufayli issiqlik energiyasi ortmoqda — bu real hayotdagi energiya yo'qotishlarini aks ettiradi.

Mazkur simulyatsiyada jismning trayektoriyasi turli shakllarda bo'lishi mumkin. Harakat jarayonida ishqalanish mavjud bo'lib, jism turli xil energiya turlariga ega bo'ladi. Ayniqsa, issiqlik, potensial va kinetik energiya o'zgarishlari kuzatiladi. Jismning tezligi o'zgaruvchan bo'lib, bu orqali harakat xususiyatlarini tahlil qilish mumkin. Shuningdek, simulyatsiyada jism massasini ham mustaqil aniqlash imkoniyati mavjud.

Tajriba sifatida o'quvchilarga energiya mavzusini o'tayotganda PhET Interactive Simulations platformasidan foydalanamiz. Bu platforma orqali turli jismlarning qaysi vaqtda qanday energiyaga ega bo'lishi haqida interaktiv tajribalar o'tkaziladi.

Raqamli ta'lim texnologiyalari deganda:

- ❖ Simulyatsiya dasturlari (PhET, Tinkercad),
- ❖ Vizual platformalar (YouTube, Canva, Genially),
- ❖ Interaktiv testlar (Quizizz, Kahoot, LearningApps),
- ❖ Raqamli laboratoriyalar (Virtual Lab, Labster),
- ❖ AR (Augmented Reality) ilovalari tushuniladi.

5-rasm. Skatarning trayektoriyasida tanlangan nuqtalardagi energiya turlarini taqqoslash.

Ushbu rasm PhET: Energy Skate Park simulyatsiyasining o'lchov (Measure) bo'limiga tegishli bo'lib, skatarning trayektoriyasida tanlangan nuqtalardagi energiya turlarini taqqoslash imkonini beradi.

Mazkur simulyatsiyada jismning harakat trayektoriyasi bo'yicha har bir nuqtada qanday energiyaga ega ekanligini aniqlash mumkin. Masalan, agar rasmda jismning potensial energiyasi 56 J ga teng deb berilgan bo'lsa, bu uning balandlikda joylashganini va shu nuqtada asosiy energiya turi potensial ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, trayektoriyaning boshqa nuqtalarida kinetik yoki issiqlik energiyasi ustun bo'lishi mumkin. Bu tahlil orqali jismning harakati davomida energiya turlari qanday o'zgarishini tushunish mumkin.

Ushbu sahnada skuter energiyani mexanik shakllarda (kinetik va potensial) saqlab harakatlanmoqda. Issiqlik yo‘q, chunki ishqalanish mavjud emas. O‘lchov nuqtalari yordamida energiya aylanishining grafik ko‘rinishi o‘lchanmoqda. Bu simulyatsiya orqali energiya saqlanish qonuni, tezlik va balandlik o‘zgarishi, hamda yo‘l bo‘ylab energiya taqsimoti tushuniladi.

6-rasm. Vaqt bo‘yicha energiya grafigi.

Energiya turlari harmonik tebranma shaklida (sinusoid) o‘zgarib turadi. Grafik vaqtga nisbatan tuzilgan: $t=0$ dan $t=20$ sekundgacha. Har bir to‘lqin potensial va kinetik energiyani ifodalaydi.

Jism harakati va energiya grafigi. Ushbu simulyatsiyada jismning trayektoriyasini yoyilgan parabola sifatida ko‘rib chiqish mumkin. Harakat jarayonida jismning energiyalari (potensial va kinetik) o‘zgarib boradi va bu o‘zgarishlar grafik shaklida ifodalanadi. Simulyatsiyada ishqalanish mavjud emas deb qaraladi, shuning uchun umumiy mexanik energiya saqlanadi. Shu bilan birga, gravitatsiya kuchining mavjudligi aniq ko‘rinadi va bu jismning potensial energiyasiga ta’sir qiladi.

Bu rasm skuterning harakat jarayonida energiya qanday aylanishini ideal holatda ko‘rsatadi. Issiqlik energiyasi yo‘qligi sababli mexanik energiya to‘liq saqlanmoqda. Ushbu grafiklar orqali o‘quvchilar energiya saqlanish qonuni, tezlik va balandlik o‘zgarishlari, hamda sinusoidal harakat xususiyatlarini chuqur tushunib oladi.

7-rasm. Energy Skate Park – Playground Mode (Erkin konstruktör holati)

Quyida qizil vintlardek elementlar joylashtirilgan — bu foydalanuvchi tomonidan oʻrnatilgan yoʻl qismlaridir. Skuter bu tekis yoʻl boʻylab harakatlanmoqda, bu esa potensial energiyaning oʻzgarishsiz kinetik harakatini aks ettiradi.

Erkin tushayotgan jismning energiyasi. Mazkur simulyatsiyada jism tepadan pastga qarab harakatlanmoqda. Harakatning boshlanish nuqtasida jismning energiyasi asosan potensial energiyadan iborat. Jism pastga tushgan sari potensial energiya asta-sekin kinetik energiyaga aylanadi. Bu jarayonda ishqalanish kuchi mavjud emas deb hisoblanadi, shuning uchun umumiy mexanik energiya saqlanadi. Energiya turlari orasidagi bu aylanish energiyaning saqlanish qonuniga muvofiq amalga oshadi.

Bu sahna ideal gorizontol harakatni koʻrsatmoqda. Skuter toʻliq kinetik energiyaga ega va doimiy tezlikda harakatlanmoqda. Issiqlik energiyasi yoʻq, yaʼni energiya yoʻqolishi mavjud emas. Bu model orqali oʻquvchilar kinetik energiyaning toʻgʻri chiziqli harakatdagi rolini tushunib olishadi.

8-rasm. Murakkab trayektoriya bo'yicha energiyaning o'zgarishi

Skuter murakkab trayektoriya bo'ylab harakatlanmoqda, bu esa energiya aylanishini (kinetik ↔ potensial) yanada ravshan ko'rsatadi. Har bir tepalikda kinetik energiya kamayib, potensial energiya ortmoqda. Energiyaning saqlanish qonuni ideal holatda to'liq bajarilmoqda.

Bu turdagi tajriba orqali o'quvchilar energiya turlarining o'zaro bog'liqligi, harakat trayektoriyasi va energiyaning vaqt bo'yicha dinamikasi haqida chuqur tushunchaga ega bo'lishadi.

Ushbu simulyatsiyada jismning turli trayektoriyalardagi harakati o'rganiladi. Harakat davomida trayektoriya shaklini o'zgartirish va jismning tezligini aniqlash mumkin. Modellashtirishda ishqalanish kuchlari hisobga olinmaydi, ya'ni jism faqat kinetik va potensial energiyaga ega bo'ladi. Harakat davomida gravitatsiya kuchi ta'sir etib, energiyaning kinetik va potensial shakllari o'zaro aylanishda bo'ladi. Simulyatsiya jism harakatidagi asosiy fizik qonuniyatlarni tahlil qilishga yordam beradi.

NATIJARLAR

O'quv jarayoniga raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish, xususan fizika fanining "Energiyaning turlari va ularning o'zgarishi" mavzusini o'rganishda sezilarli samaradorlikni ta'minlaydi. Simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, interaktiv grafiklar va ta'limiy videolar orqali o'quvchilar murakkab fizik jarayonlarni vizual va tajribaviy yo'l bilan anglab olish imkoniga ega bo'ladilar.

Tajriba asosida aniqlanishicha, raqamli vositalardan foydalangan holda o'rgatilgan o'quvchilarda quyidagi jihatlar kuzatildi:

Nazariy tushunchalarni tezroq va aniqroq anglash (masalan, kinetik va potensial energiya o'rtasidagi farq);

Energiya grafigini tahlil qilish va undan xulosa chiqarish qobiliyatining ortishi;

Interaktiv simulyatsiyalar orqali mustaqil tajriba o'tkazish va kuzatuv asosida ilmiy fikrlashni rivojlantirish;

Raqamli ta'lim texnologiyalari energiya mavzusini o'zlashtirishda yuqori natijalar beradi — ayniqsa murakkab tushunchalarni tushuntirishda vizual vositalar samarali bo'lmoqda.

O'quvchilarning amaliy ko'nikmalari rivojlanadi — ular energiya turlarini o'zaro solishtirish, grafik tahlil qilish va fizik qonuniyatlarni real vaziyatlarda qo'llay olishadi.

Ta'limga qiziqish ortadi — interaktiv vositalar darsga jalb qilish darajasini oshiradi, bu esa bilimning mustahkam o'zlashtirilishiga olib keladi.

Simulyatsiya orqali jism harakati va energiyasini tahlil qilish. Ushbu turdagi simulyatsiyalar yordamida jismning energiyasi qanday o'zgarishini va har bir vaqtda qaysi turdagi energiyaga ega ekanligini aniqlash mumkin. Grafiklar orqali energiya turlarining vaqt bo'yicha o'zgarishini kuzatish imkoni mavjud.

Shuningdek, bu simulyatsiyalar orqali jismning massasi, unga ishqalanish kuchi ta'sir etayotgan yoki etmayotganligi, gravitatsiya mavjudligi kabi omillarni aniqlash mumkin. Harakat trayektoriyasi ham turli holatlarda o'rganilib, foydalanuvchi tomonidan belgilanishi mumkin.

Bundan tashqari, simulyatsiya yordamida jismning har bir nuqtadagi tezligini aniqlash ham mumkin. Bu esa harakatning fizik qonuniyatlarini chuqur tushunishga yordam beradi.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, fizika fanining "Energiya" mavzusini raqamli ta'lim texnologiyalari yordamida o'rganish ham samarali, ham tushunarli bo'ladi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va interaktiv vositalar orqali mavzuni vizual tarzda tushuntirish o'quvchilarda fizik tushunchalarni chuqurroq anglashga yordam beradi.

Ayniqsa, energiya turlarining o'zgarishini kuzatish, grafiklar bilan ishlash, formulalarni qo'llab real misollarni yechish kabi amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda raqamli texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Bunday vositalar dars jarayonini qiziqarli, faol va samarali qiladi. Shu bois, energiya mavzusini raqamli ta'lim texnologiyalariga bog'lab o'rgatish — zamonaviy, interaktiv va natijador yondashuv hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. McDermott, L. C., & Redish, E. F. (1999). Resource Letter: PER-1: Physics Education Research. *American Journal of Physics*, 67(9), 755–767. <https://doi.org/10.1119/1.19122>
2. Duit, R. (2007). *Bibliography – Students’ and Teachers’ Conceptions and Science Education*. Institute for Science Education (IPN), University of Kiel, Germany. Retrieved from <https://www.ipn.uni-kiel.de>
3. Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement vs traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64–74. <https://doi.org/10.1119/1.18809>
4. Tatli, Z., & Ayas, A. (2013). Virtual Laboratory Applications in Chemistry Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 106, 2340–2346. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.267>
5. Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning* (4th ed.). Wiley & Sons.
6. Özdener, N., & Satar, M. (2008). A Virtual Chemistry Laboratory for Interactive Education. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 9(1), 46–59.
7. Wandersee, J. H., Mintzes, J. J., & Novak, J. D. (1994). Research on alternative conceptions in science. In D. L. Gabel (Ed.), *Handbook of Research on Science Teaching and Learning* (pp. 177–210). Macmillan.
8. U. Omonqulova, F. To‘raxonov, & Sh. Zamonova, «Fizika o‘qitishda namoyish tajriba qurilmalarini yasash malaka va ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi», *Tadbirkorlik va Pedagogika. Ilmiy-uslubiy jurnal*. ISSN: 2181-2659. [1/2025]., ss. 100–112, 20 fevral 2025 g. [Онлайн]. Доступно на: <https://inlibrary.uz/index.php/entrepreneurship-pedagogy/article/view/68412>
9. U. Omonqulova и G. Choriyeva, «Umumta’lim maktablarida fizikani o‘qitishda eksperimental yondashuv», *Science and innovation. Aniq va tabiiy fanlarning rivojlanish istiqbollari*” Respublika ilmiy-amaliy anjumani, ss. 322–326, 7 май 2024 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://zenodo.org/records/11116073>
10. «PQ-5032-сон 19.03.2021. Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida». Просмотрено: 16 март 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://lex.uz/uz/docs/-5338558>
11. U. Omonqulova & F. To‘raxonov, «Fizika fanini real va virtual namoyish tajribalar asosida o‘qitish», *Educational Research in Universal Sciences*, ss. 110–117,

25 декабрь 2024 г. [Онлайн]. Доступно на:
<https://researchweb.uz/index.php/erus/article/view/197>

12. U. Omonqulova & F. To‘raxonov, «Fizikani namoyish tajribalar yordamida takomillashtirishning metodik asoslari», Educational Research in Universal Sciences, ss. 323–329, yil fevral 2024 г. [Онлайн]. Доступно на:
<https://zenodo.org/records/10652865>

13. U. Omonqulova, A. Yo‘ldoshev, и J. Ochilov, «Fizikani o‘qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari», Journal of universal science research, 12 июль 2024 г. [Онлайн]. Доступно на:
<https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/36309>

14. U. Omonqulova, G. Choriyeva, и B. Toshtemirov, «Umumta’lim maktablarida fizikadan namoyish tajribalarining o‘quv mazmundorligini aniqlash va ularni joriy etish metodikasi. “Aniq va tabiiy fanlarning rivojlanish istiqbollari», Science and innovation. 7 май 2024 г. [Онлайн]. Доступно на:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116057>

15. U. Omonqulova, M. Xolmurodov, и D. Hakimov, “Umumta’lim maktablarida fizika o‘qitishda zamonaviy namoyish tajribalar asosida takomillashtirish”, Science and innovation. Aniq va tabiiy fanlarning rivojlanish istiqbollari” respublika ilmiy-amaliy anjumani, ss. 529–532, 7 май 2024 г. [Онлайн]. Доступно на:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147306>

16. Омонкулова, У., & Ергашева, С. (2025). METHODOLOGY FOR IMPROVING PHYSICS DEMONSTRATION EXPERIMENTS IN THE CONTEXT OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES. Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок, 1(5), 95-99.

17. Ortiqovna, E. S. (2025). 6-SINF TABIIY FANDAGI ZICHLIK TUSHUNCHASINI RAQAMLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARI BILAN O’QITISH. Modern education and development, 26(1), 144-151.